

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.

Филиппов Ольгерд Александрович

Навоийский филиал негосударственного
учреждения высшего образования
“PROFI UNIVERSITY”

<https://orcid.org/0000-0001-9853-7559>

olgerdphilippow@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059906>

Понимание и концепции высшего образования претерпели значительные изменения на протяжении истории. От платоновских идей до современного акцента на критическом мышлении и технологиях, эволюция моделей высшей школы отражает широкие общественные и культурные изменения, все больше внимания уделяется таким принципиальным аспектам, как критическое мышление, междисциплинарность, непрерывное обучение, использование цифровых технологий и искусственного интеллекта.

С самого своего появления высшая школа как образовательный институт прошла несколько стадий своего развития: от источника познания мира и постижения законов природы до мощных научных центров, источников научных теорий в XIX веке, а позже от исследовательских центров, выпускающих профессиональных специалистов к началу XX-го века, до массовых университетов, охватывающих высшим образованием все большее количество населения. И на каждом таком этапе актуализировались те или иные принципы самой модели высшего образования [1].

В целях понимания и дифференциации каждой из концептуальных моделей высшей школы логично применять методологию социально-философского анализа с учетом ее эволюционного подхода.

В средневековом университете принципы обучения были близки античной традиции и состояли в изучении достижений философии Древней Греции и Рима, и были нацелены на познание мира природы и самого человека, обеспечении его личностного роста, позже, с расширением влияния христианской идеологии, обучение стало более религиозным и его целью становилось обучение и развитие мышления человека с целью осознания «истинности» веры. В монастырских школах или учреждениях при соборах образование было направлено не только на обучение, но и воспитание личности в рамках христианской философии

[2].

Стоит отметить, что образование всегда имеет преемственный характер, так что закономерно, что модель средневекового образования опиралась на достижения и методы античной образовательной традиции.

К XII-XIII векам увеличение образовательных учреждений при соборах привело их к все большей гуманизации и стало предпосылкой для возникновения первых университетов. Так, все семь вольных искусств вошли в программы обучений на первой ступени высшей школы при обучении на общенаучных факультетах или факультетах искусств [3]. Большую роль в гуманизации образования сыграло использование не только религиозной, но и классической художественной литературы в качестве пособий для изучения. По мнению прогрессивных преподавателей того времени, именно сопоставление и компиляция различных источников обучения даст возможность обучающемуся овладеть всем спектром знаний, необходимых для гармонично развитого, высокообразованного человека [4].

Немаловажным фактором развития университетов стало увеличение городского населения, отказ от исключительно аграрного развития, бюрократизация городского управления и ремесленного производства, обособление групп жителей интеллектуального труда. При этом рост числа образованных людей, их сосредоточение на относительно небольшой территории создавало условия для взаимного обмена знаниями, институализации разума.

Таким образом, на начальной стадии своего появления ведущей деятельностью средневековых университетов становилась просветительская деятельность, обогащение интеллектуального потенциала, реализация образовательных программ.

Опираясь на это понимание, современные исследователи принципиальным критерием эволюционной трансформации высшей школы и основанием для классификации университетов считают именно способ образовательной деятельности [5], а также реализуемые методы обучения в соотношении с уровнем научно-технического развития [6].

Дальнейший этап развития высшего образования связан с достижениями науки эпохи Просвещения и, соответственно, глубоким интересом к инженерным и научным исследованиям. Это вызвало появление университетов второго поколения, основанных на синтезе образования и науки. Высшая школа перестает быть только источником

знаний, но и приобретает характер научной лаборатории с обязательными экспериментальными программами, теоретическими моделями и исследовательскими проектами. Проникновение в глубь природы, открытие законов физики, расширение поля деятельности алгебры вызвало технологический прогресс, который нуждался не просто в ученых, а в инженерах, исследователях, изобретателях. Так формировался «гумбольдтский университет» [7].

Теперь модель высшего образования приоритетным направлением признавала обучение через исследование, реализацию учебных программ через конкретную экспериментальную научную деятельность. Поэтому университеты второго поколения часто называют «исследовательскими» университетами. На смену преподавателю, хранителю и транслятору античной мудрости приходит активный исследователь, который на базе классических наук способен к эмпирическому и дедуктивному познанию мира [8].

Роль исследовательского университета в развитии высшего образования и понимания тенденций его последующей модификации особо отмечена в труде «Шанс для европейских университетов: или как Европе избежать кризиса, надвигающегося на её университеты» (англ. *Chance for European Universities: Or: Avoiding the Looming University Crisis in Europe*) Д. Ритцена, президента университета города Маастрих.

При всей прогрессивности данной модели высшей школы, и она оказалась под влиянием трансформационных процессов, обусловленных массовизацией образования, процессов интеграции и глобализации, исследованиями трансдисциплинарного и мультидисциплинарного характера, прагматизации передовых научных исследований, концентрации научно-исследовательских лабораторий в специализированные центры, маркетинга и коммерциализации образования, образовательных программ и образовательных продуктов [9].

Изменение концепции высшего образования нового времени носит вполне эволюционный характер. Интеграционные процессы, формирование центров глобальной и региональной экономики влечет за собой рост экономической активности населения, расширение промышленных, торговых, логистических взаимоотношений, дифференциацию сервисных услуг, соответственно увеличивается потребность в предпринимателях, менеджерах разного уровня,

сотрудниках маркетинга и отделов продаж, рекламных и торговых агентах, промышленных дизайнерах, юристах в области экономики, охраны частной собственности. Так, возрастает роль технологического, экономического, и как следствие, гуманитарного, социологического знания. Усложнение торгово-экономической жизни требует новых нестандартных подходов к социокультурным исследованиям и проектам. Таким образом, основным принципом формирования новой модели высшей школы становится принцип конгломерации креативной, инновационной и предпринимательской деятельности университетов [10].

Использованная литература:

1. Ладыжец Н. С. Современные тенденции развития западных и отечественных университетов // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2015. Т. 25. № 4. С. 21-24.
2. Августин А. Исповедь / Пер. с лат. М.Е. Сергеевко. Вступит. статья А. А. Столярова. М.: «Ренессанс», СП ИВО — Сид, 1991.488 с. (Памятники религиозно-философской мысли). ISBN 5-7664-0472-7.
3. Панькова Н. М. Университет инновационного типа: комплементарность либерализма и прагматизма в образовании: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Томск, 2016. 150 с.
4. Захаров И. В., Ляхович Е. С. Миссия университета в европейской культуре. М., 1994. С. 32.
5. Неборский Е. В. Реконструирование модели университета: переход к формату 4.0 // Мир науки. 2017. № 4. С. 2-5.
6. Калинина И. А. Инновационные стратегии управления воспроизводством научного потенциала экономических вузов : дис. ... д-р. экон. наук: 08.00.05. Москва, 2019. 331 с.
7. Барабанова М. И. Университет 2.0: современные технологии в высшем образовании // Информационные технологии в экономике, управлении и образовании: сборник научных трудов / Федеральное агентство по образованию. СПб., 2010. С. 50.
8. Тимохина Е. В. Управление научно-исследовательской деятельностью и инновационным развитием университета: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Курск, 2019. 196 с.
9. Грудзинский А.О. Проектно-ориентированный университет. Профессиональная предпринимательская организация ВУЗа // Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: <http://window.edu.ru/resource/011/18011>

10. Жук О. Предпринимательская трансформация университетов в условиях четвертой промышленной революции // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2019. № 1. С. 108-116.

